

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Бекбосынов Айдос Куралбаевич

доцент кафедры “Бухгалтерский учет и управление бизнесом”, Университета Мамуна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15041389>

Аннотация. Мақоллада Қорақалпоғ'истон Республикасининг sanoat sektorini rivojlantirish tendentsiyalari va omillari ko'rib chiqiladi. Hududning asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari dinamikasi tahlil qilinadi, asosiy muammolar aniqlanadi va ularni hal qilishning ehtimoliy yo'llari taklif qilinadi. Innovatsiyalar, ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish va integratsiya jarayonlarining sanoatni modernizatsiya qilishdagi o'rniga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, sanoat zonalarini rivojlantirish va hududga investitsiyalarni jalb qilish istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Калит со'злар: Boshqaruv, sanoat rivojlanishi, iqtisodiy ko'rsatkichlar, investitsiyalar, innovatsiyalar, diversifikatsiya, Qoraqalpoғ'iston, modernizatsiya.

Аннотация. В статье рассматриваются тенденции и факторы развития промышленного сектора Республики Каракалпакстан. Проведен анализ динамики основных экономических показателей региона, выявлены ключевые проблемы и предложены возможные пути их решения. Особое внимание уделено роли инноваций, диверсификации производства и интеграционных процессов в модернизации промышленности. Также рассмотрены перспективы развития промышленных зон и привлечения инвестиций в регион.

Ключевые слова: Управление, промышленное развитие, экономические показатели, инвестиции, инновации, диверсификация, Каракалпакстан, модернизация.

Abstract. The article examines trends and factors influencing the industrial development of the Republic of Karakalpakstan. The dynamics of the region's key economic indicators are analyzed, key challenges are identified, and possible solutions are proposed. Particular attention is paid to the role of innovations, production diversification, and integration processes in industrial modernization. The prospects for the development of industrial zones and attracting investments to the region are also considered.

Keywords: management, industrial development, economic indicators, investments, innovations, diversification, Karakalpakstan, modernization.

Введение. Промышленность — это особая сфера хозяйства, где реализуется и осуществляется промышленная практика каждой страны. Развитие промышленности можно оценить двояко. Во-первых, промышленность является основной базой развития научно-технического прогресса, и, во-вторых, обратная тенденция промышленности является мощным двигателем инновационного развития, т.е. где производится создание новой техники и технологии, выпуска новой продукции, реализовываются новые идеи по инновациям. Таким образом, промышленность и инновационное развитие — это взаимосвязанный процесс. За годы независимости в Узбекистане была проведена реформа по глубокому преобразованию промышленного производства, прежде всего изменение её

структуры, модернизации, внедрению новых форм организации и управлению производства, оснащению новой технологии, развитию диверсификационных и кластерных процессов, повышению конкурентоспособности предприятия.

Промышленное развитие Каракалпакстана играет ключевую роль в социально-экономическом развитии региона. Несмотря на наличие природных ресурсов, регион сталкивается с рядом вызовов, включая недостаточное развитие инфраструктуры и зависимость от внешних поставок. Цель данного исследования - проанализировать текущее состояние промышленности в Каракалпакстане и предложить возможные пути её развития.

Методология. Исследование основано на анализе статистических данных, правовых документов, а также публикаций, посвящённых экономическому развитию региона. Применяются методы сравнительного анализа, SWOT-анализа и экспертных оценок. В качестве источников данных использованы отчёты Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, Министерства экономики и финансов, а также материалы международных организаций.

Инновационная экономика предполагает использование результатов научных исследований на всех стадиях инновационного цикла, в связи с чем в развитых странах мира из года в год развивают НИОКР на основе увеличения объемов финансирования [1].

В республике из года в год меняется объём промышленного производства в структуре ВВП. Если в 2000 году объём промышленности составлял 24 %, то в настоящее время он вырос до 36%. В экспорте объём готовой продукции промышленности в настоящее время равен 70 процентам. В 2020 году объём экспорта составил более 16,0 млрд долл. США, большую часть экспорта составляет промышленная продукция.

В промышленности значительные изменения произошли в технологическом обновлении производства, было внедрено новое промышленное оборудование на подобию зарубежных аналогов, средства механизации и автоматизации, и робототехники. Это повысило наукоемкость производства, вырос уровень фондовооруженности, механовооруженности и энерговооруженности, увеличилась производительность труда. Значительно вырос объём производства к высоким добавленной стоимости.

В свете принятия программы социально-экономического развития страны в 2022-2026 гг.» [О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы](#)» объём промышленного производства должен был увеличиться более чем в 2 раза. [2]

Основные социально-экономические показатели и развитие экономики Узбекистана охарактеризованы данными в таблице 1.

Создание промышленно-экономических зон в республике стало новым толчком к увеличению объёма промышленной продукции. В настоящее время в нашей стране число свободно-экономических и промышленных зон достиг более 47 единиц. Следует отметить, что особенно быстрыми темпами развиваются малые промышленные зоны. По инициативе Президента Ш. Мирзиёева для обеспечения занятости молодёжи работой с 2024 года в Узбекистане начало создаваться молодёжные малые промышленные зоны, аналога которого в мире нет.[4]

Таблица 1

Динамика развития основных показателей Республики Узбекистан [3]

Год	Показатели				
	Объём ВВП (млрд сум)	Промышленность (млрд сум)	Сельское хозяйство (млрд сум)	Строительные работы (млрд сум)	Занятость, тыс. чел.
2011	103232,6	47 587,10	48 068,30	9 504,80	11919,1
2012	127590,2	57 552,50	58 549,30	11 753,90	12223,8
2013	153311,3	70 634,80	69 391,30	15 219,30	12523,3
2014	186 829,50	84 011,60	85 101,70	20 060,40	12818,4
2015	221 350,90	97 598,20	103 302,00	25 423,10	13058,3
2016	255 421,90	111 869,40	119 726,70	29 413,90	13298,4
2017	317476,4	148 816,00	154 369,40	34 698,00	13520,3
2018	424728,7	235 340,70	195 095,60	51 129,30	13273,1
2019	529391,4	322 535,80	224 265,90	71 156,50	13541,1
2020	602193	368 740,20	261 892,20	88 130,30	13236,4
2021	734587,7	456 056,10	317 027,60	107 492,70	13538,9
2022	888341,7	551050,9	364500	130800	13835,9

За последние годы осуществляется реформа по структурному преобразованию сектора, за счёт этого увеличения в стране создаются промышленные товары по качеству и конкурентоспособности зарубежным товаром, т.е. промышленность переходит на экспортоориентированное производство в соответствии с программой локализации.

Взаимосвязь между ВВП (валовым внутренним продуктом) и промышленностью является важным аспектом экономического развития страны. Промышленность играет значительную роль в формировании ВВП и способствует его росту. За последние годы в Республике Узбекистан происходит активный рост объемов ВВП за счет того, что промышленные предприятия производят различные товары и услуги, включая машины, оборудование, автомобили, электронику и т.д. (таблица 1). Процесс производства и продажи этих товаров приносит прибыль, которая увеличивает ВВП.

По состоянию на 2022 год объем ВВП в стране составляет 888341,7 млрд. сум, это по сравнению с 2011 годом в 8,6 раз выше. Несомненно, росту ВВП способствует множество факторов, среди которых занятость, инвестиции, экспорт и т.п. В нашей стране положительными темпами происходит рост показателей в строительной сфере и в сельском хозяйстве. За последние несколько лет в стране наблюдается строительный «бум», возводятся новые дома, строятся объекты социальной сферы, только за 2022 год строительных работ было выполнено на 130800 млрд. сум, это свидетельствует, что темпы роста по сравнению с прошлым годом повысились на 21%.

Однако стоит отметить, что положительная динамика наблюдается не только в вышеуказанных сферах, но и в других отраслях промышленности (рис1).

Рис. 1. Темпы роста отраслей промышленности (в млрд. сум) [5]

По рисунку 1 видно, что сфера производства строительных материалов имеет наиболее ярко выраженную динамику, за 2022 год объем строительных материалов составил 130767 млрд. сум, так же высокими развивается пищевая и химическая промышленность, а некоторые отрасли напротив не имеют резких изменений в своей динамике. В целом, развитие одной отрасли промышленности может иметь каскадный эффект на развитие других отраслей, создавая новые возможности для бизнеса, инвестиций и роста экономики в целом.

Изменение структуры отраслей промышленности говорит о трансформации и развитии экономической среды. Это может быть вызвано различными факторами, такими как технологические инновации, изменение спроса на продукцию, политические решения, изменение регуляторной среды и другими экономическими сдвигами. Также изменение структуры отраслей промышленности может привести к возникновению новых отраслей, росту секторов, специализации предприятий и появлению новых рынков. Это может создавать новые возможности для предпринимателей, инвесторов и рабочей силы, а также способствовать экономическому росту и развитию (рис. 2).

Рис.2. Изменение структуры отраслей промышленности (%) [6].

В нашей стране за последний год произошли значительные сдвиги в структуре отраслей промышленности на сегодняшний день строительная промышленность занимает наибольшую часть – это около 23,7%, следом идет энергетика с 7%, доля других отраслей в совокупности составляет – 59,5%.

Стоит отметить, что изменение структуры отраслей промышленности также может приводить к устареванию и снижению значимости некоторых отраслей. Возможно, некоторые предприятия станут нерентабельными или окажутся не востребованными из-за изменения конкурентного окружения или технологического устаревания. Это может привести к сокращению рабочих мест и социальным проблемам.

Кроме того, изменение структуры отраслей промышленности может также повлиять на глобальную конкуренцию и распределение производства между странами. Некоторые страны могут смещать свой фокус с одной отрасли на другую, чтобы оставаться конкурентоспособными. Это может привести к перераспределению инвестиций, ресурсов и рынков между странами, что может иметь как позитивные, так и негативные последствия для различных экономик.

Конечно, при изучении динамики изменения промышленности, стоит фокусироваться на отдельные территории одной из таких является Республика Каракалпакстан. Данный регион по территориально-географическому расположению в Узбекистане является самым большим регионом, однако по развитию промышленности пока остаётся одним из самых отсталых. Не останавливаясь подробно на этом вопросе, проведем анализ развития промышленного сектора Республики Каракалпакстан и её сравнение со средним уровнем развития республики.

Следует отметить, что удельный вес промышленности Каракалпакстана в общереспубликанском объёме составляет 2,3%, а по экспорту - 16%. Крайне низкий темп развития производства промышленности наблюдается в диверсификационных процессах. Вместе с этим надо сказать, что за последние годы промышленное развитие региона претерпевает серьёзные изменения. Осуществляются масштабные задачи по комплексному развитию всех регионов Узбекистана. В этом плане и промышленное развитие Республики Каракалпакстана следует осуществлять с опережающими темпами. Известно, что Каракалпакия располагает огромными запасами недр и полезных ископаемых (например, песок, щебень, металл, сырьё для изготовления пищевой и технической соды и другие). К ним относятся запасы сырья многомиллионными тоннами, обеспечивающий его использование в производстве соды свыше ста лет.

В программе «Стратегия действий», принятой в 2017-2020 гг. разработана республиканская программа по дальнейшему развитию приоритетных отраслей промышленности. За эти годы создан ряд объектов промышленного назначения, особенно в области переработки вторичных ресурсов, производства строительных материалов, создан цементный завод. Однако, в республике пока в недостаточной степени выпускаются промышленные товары, которые бы удовлетворяли потребности населения, особенно качественные товары на основе спроса мирового рынка.

Вместе с этим надо полагать, что в теории управления предприятием установлены, что не все товары можно изготавливать в одном месте расположения. Необходимо развивать интеграционные и кооперационные связи. Например, в Японии при изготовлении

автомобилей используются кооперационные связи, т.е. часть деталей ввозится из других предприятий, так называемых договорных предприятий. Полагаясь на эту теорию, считают не целесообразным производить все товары в одном регионе. По подсчёту экспертов является эффективным соотношение 70:30.

Имеется ещё одна проблема — это диверсификация производства и товаров. Этот процесс получил развитие с переходом на рыночную экономику. Сущность диверсификации состоит в том, что производство расширяет выпуск не одного, а несколько товаров.

Сравнительные показатели отраслей промышленности свидетельствует, что темп роста промышленности Каракалпакстана ещё отстает от среднереспубликанского уровня (таблица 2).

Таблица 2.

Темпы роста промышленности Республики Каракалпакстан (%) [7]

Отрасли промышленности	Год						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Машиностроение	49,3	272,7	288,1	75,7	188,9	63,5	44,1
Металлургическая	114,7	63,5	86,3	90,7	263,5	71,3	207,3
Химическая	239,8	563,5	112,3	96,77	108,2	103,2	105,6
Пищевая	137,5	103,6	104	108,7	109,5	109,4	100,5
Строительство	105,3	89,4	112,3	125,8	128	107	103,8
Кожаная	92,5	122,6	69,3	127,1	359,2	120,3	96,4
Фармацевтическая	72,7	142,2	274,3	204,8	127,2	170,5	53,6

По данным таблицы видно, что существуют ведущие отрасли производства, такие как металлургия, строительство, пищевая и химическая промышленность. Только за 2021 год металлургическая промышленность показала темпы роста в 290,7%, что свидетельствует о активизации работ в данном направлении. Анализ данных показывает, что в Республике Каракалпакстан существуют и отстающие отрасли, среди которых машиностроение и фармацевтика. Мировой опыт показывает, что промышленность должна развиваться во всех регионах государства. В этом плане Президент Республики Узбекистан несколько раз отметил значимость развития промышленности не только в центральных городах, а о необходимости учёта развития каждого отдельного района в регионах. Поэтому политика развития малых промышленных зон (МПЗ) должна быть направлена на решение этой проблемы.

Таблица 3

Темпы роста промышленных предприятий по районам Республики Каракалпакстан (%) [8]

Районы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Амударья	108,9	119,8	107,7	121,6	118,6	106	105	110,3
Беруний	105,7	115,3	101,3	120	100,6	102,9	104,9	111,5
Бозатау	-	-	-	-	-	107,9	107,6	108,6
Элликальа	96,5	115,7	93,6	100	121,1	177,2	111,7	108,8
Канлыкул	96,3	127,8	112,4	100,4	109,1	142,4	107,4	104
Караузьяк	122,2	134,4	74,9	170,8	171,2	122,7	116,4	106

Кегейли	97,5	116,4	103,7	113,5	119,8	108,2	123	81,6
Кунграт	142,6	112,9	104,5	108,7	97,7	127,7	110,4	108,5
Муйнак	121,1	129,9	113,2	105,9	124,5	119,4	141,7	113,8
Нукус р-н	97,2	134,6	96,2	101,7	118,1	127,3	101,2	100,8
Шуманай	94	132,7	102,3	98,7	135,1	98,4	173,3	105,2
Тахтакупир	94,6	122,7	104,5	160,7	95	122,3	118,7	101,4
Тахияташ	-	-	-	94,6	127,2	135	120,7	123,4
Турткул	106,9	133,1	97,2	105,2	116,8	107,8	119,4	110
Худжейли	104,1	105	99,7	110,5	103,3	101,3	106,7	81,4
Чимбай	111,6	198,2	114,4	98,5	94,4	113,1	110,8	103,5
г. Нукус	110,6	144	300,9	110,1	100,4	106	98,1	107,8

В таблице. 3 приведены сведения о промышленном развитии районов Каракалпакстана, тут можно заметить, что некоторые районы не развиваются вовсе, о чем свидетельствуют статистические данные. К примеру Кегейлийский, Хужайлийский, Нукусский, Чимбайский район по темпам роста предприятий показывают отрицательную динамику, а это говорит, что не ведется работа по созданию новых промышленных зон и предприятий.

Результаты. Анализ показал, что ведущими отраслями промышленности в Республике Каракалпакстан являются химическая, пищевая, текстильная и строительная. Добыча природных ресурсов, таких как газ и полезные ископаемые, также играет важную роль в экономике региона. Однако уровень технологического развития остаётся низким, а производственные мощности используются не в полной мере. Основными проблемами являются нехватка инвестиций, низкая квалификация кадров и экологические риски, связанные с промышленным производством.

Здесь следует уделить особое внимание вопросам диверсификации. Как известно, диверсификация подразделяется на три вида: регионально-отраслевая, технологическая, продуктовая. Для развития промышленного производства все они важны. Однако диверсификация продукции крайне необходима в целях увеличения ассортимента и номенклатуры производства. На промышленных предприятиях Каракалпакстана уровень диверсификации находится на одном из последних мест среди регионов страны, что требует инновационного развития региона на основе развития диверсификационной политики.

Инновационное развитие всегда соотносено с выпуском новой продукции. Поэтому всегда при анализе деятельности предприятия целесообразно учитывать показателей технологического обновления и модернизации производства. Такой анализ в зарубежной практике применяется часто. Так как промышленное производство, нацеленное на технологическое обновление, всегда находится на уровень выше, чем другие предприятия, не использующие этой возможности. Они часто в целях ограничения затрат прибегают на модернизацию технологических процессов.

Эффективность новой техники и технологии устанавливается с высоким уровнем использования производственной мощности. На промышленных предприятиях полномасштабное использование производственной мощности является основой увеличения объёма производства и повышения производительности труда без каких-либо

дополнительных затрат. Анализ использования производственной мощности показывает, что её уровень не охватывает всю производственную структуру. И в основном её уровень зависит от уровня эффективной организации производства и труда. Так как на производстве имеет место потери, неполадки, не своевременное обеспечение ресурсами, занесенными частями и т.д. Анализ социальных показателей на промышленных предприятиях имеет важное значение. Так как между социальными и производственно-экономическими показателями имеется тесная взаимосвязь.

Обсуждение. Для дальнейшего развития промышленности в Каракалпакстане необходимо реализовать комплекс мер, направленных на модернизацию существующих предприятий, привлечение иностранных инвестиций и развитие транспортной инфраструктуры. Важную роль играет государственная поддержка в виде налоговых льгот и программ стимулирования малого и среднего бизнеса. Также следует учитывать экологические аспекты, внедряя технологии зелёной экономики и возобновляемых источников энергии.

Улучшение социальных показателей не только обеспечивает уровень жизни человеческого фактора, но становится стимулятором развития производства и роста объёма производства. Социальные показатели характеризуют, во-первых, увеличение качественных показателей производства; во-вторых, повышает уровень мотиваций; в-третьих, сокращает непроизводственные затраты; в-четвертых, постоянно повышается прибыльность производства. По расчетам выполненных международными экспертами установлено, что повышение качества социальных показателей обеспечивает повышение производства до 40 процентов.

На промышленных предприятиях успешное развитие инновации и производства в не малой степени зависит от персонала. Рабочая сила на всех этапах общественного развития была основным фактором социально-экономического развития промышленных предприятий. Рыночная экономика многое изменило в области использования рабочей силы, как в теоретическом, так и в практическом плане. Дело в том, что в бывшем союзе и в рыночной экономике Узбекистан относится к трудоизбыточному региону. Поэтому в настоящее время проблема занятости стала главной проблемой правительства Республики.

Законы рынка труда не всегда отражают истинное положение экономических процессов. Так как в полной мере не учитывает закон предложения и баланса рабочей силы. Поэтому в Узбекистане закон предложения опережает закон спроса.

Заключение. Промышленное развитие Республики Каракалпакстан требует комплексного подхода, включающего инвестиционную политику, модернизацию технологий и повышение квалификации рабочих кадров. Государственная поддержка и международное сотрудничество могут стать важными факторами успешного развития промышленности в регионе. Реализация предложенных мер позволит значительно повысить конкурентоспособность промышленного сектора и улучшить экономическое положение региона.

Таким образом, проведённый анализ социально-экономического положения деятельности промышленности региона, его качественных и количественных показателей свидетельствует о том, что в регионе много неиспользованных возможностей и резервов для дальнейшего развития инновации, объёма производства, производительности труда и

эффективности. Для дальнейшего экономического роста в регионе на долгосрочный период целесообразно осуществить следующие меры:

- разработка стратегических мер по рациональному использованию природно-сырьевых ресурсов на долгосрочный период;
- осуществление модернизации производства в соответствии с инновационным развитием;
- повышение эффективности использования факторов производства (труда и капитала);
- усиление инновационно-инвестиционной активности в промышленности региона;
- развитие диверсификационной и кластерной политики в регионе;
- улучшение деловой активности и инициативности местных предпринимателей и бизнес-среды;
- внедрение прогрессивных методов организации производства систем управления, особенно корпоративного метода управления;
- наращивание экспортного потенциала производства с учётом перехода к инновационной продукции, выпуска конкурентоспособных и экспорто-ориентированных товаров, повышения эффективности производства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Максимов С.В. Роль научных разработок и трансфера технологий в инновационном развитии предприятия // Инновации. 2009. № 4. С. 32.
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60.
3. Kalmuratov B. S. Statistical analysis of the development of industrial production management in the region of the Republic of Karakalpakstan //Journal of Advanced Zoology ISSN. – С. 0253-7214.
- В новогоднем поздравлении народу Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев объявил новый 2024 год Годом поддержки молодежи и бизнеса, обозначив тем самым стремление страны к укреплению роли молодежи в социально-экономическом развитии и поддержке предпринимательства.
5. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/01/year-2024>
6. Калмуратов Б. С. Тенденции и приоритетные направления развития промышленности региона //Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – №.12. – С. 215-220.
7. Калмуратов Б. С., Бектурдиев М. Б. Формирование инновационной стратегии развития в конкурентной среде строительной индустрии //Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – №. 6. – С. 336-344.
8. Составлено автором на основе статданных.